

Modes de scrutin et genre¹

Rym Abbes*

L'élection constitue le principe de base des démocraties représentatives et garantit aux gouvernants leur légitimité politique. Toutefois, cette légitimité ne saurait être effective si toutes les catégories politiques et sociales ne sont pas représentées et ce que ce soit à l'échelle nationale ou locale.

Ainsi, le droit de voter ne suffit pas à garantir cette représentativité si elle n'est pas accompagnée d'un mode de scrutin qui garantirait la meilleure des représentations des fortunés, des pauvres, des hommes, des femmes, des jeunes et des handicapés.

Le mode de scrutin se définit comme « *l'opération mathématique et les autres conditions techniques... qui déterminent la transformation des voix en mandats électifs* »². Les modes de scrutin sont les règles du jeu électoral fixées par les choix politiques qui visent soit à étendre soit à restreindre la représentation des catégories sociales et partisanes. Par conséquent, le choix du mode de scrutin n'est jamais neutre puisqu'il exprime, en un sens, une orientation et un choix politique.

Le mode de scrutin se distingue du régime électoral. Ce dernier se définit comme l'ensemble des règles qui régissent le déroulement des élections et la désignation des élus. Plus large, ce concept englobe, outre le mode de scrutin, des règles électorales comme telles les conditions du droit de vote et d'éligibilité, les règles de financement des partis, le dépôt des candidatures, le déroulement des élections etc.

¹ Intervention lors d'un Atelier sur « Le Leadership féminin et politique au niveau local », organisé par le *Forum of federations* et l'unité de recherche *Gouvernance et administration locale*, le 03 mai 2018 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

* Maître de conférences en droit public, Université de Sousse, Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

² T. Diamantopoulos, *Les systèmes électoraux aux présidentielles et aux législatives*, Éditions de l'ULB, Bruxelles, 2004, p. 14.

Il existe plusieurs modes de scrutin qui peuvent être répartis en 2 modes principaux : le mode de scrutin majoritaire et le mode de scrutin proportionnel. Par scrutin majoritaire, on entend un mode de scrutin au terme duquel le candidat qui obtient le plus grand nombre de suffrages est proclamé élu³. Par scrutin proportionnel, il faut entendre un mode de scrutin au terme duquel les listes obtiennent un nombre de sièges proportionnel aux résultats obtenus lors de l'élection⁴.

En vérité, le mode de scrutin majoritaire a précédé l'apparition du mode de scrutin proportionnel cela s'explique par l'évolution du vote en tant que concept mais aussi par le changement des régimes politiques et l'extension du modèle démocratique.

Même si la démocratie est née en Grèce antique, il faut savoir que celle-ci était sélective car les « non-citoyens » de l'Antiquité étaient les femmes, les esclaves et les métèques et comme l'avait écrit Marc Aurèle : « *Homme, tu es citoyen de cette grande cité !* »⁵. Les femmes sont alors totalement écartées du vote.

Depuis, les choses ont bien changé et la démocratie tend à devenir la plus représentative possible et notamment à l'égard du genre.

Le mot « Genre » a, d'abord, le sens de « catégorie, type, espèce »⁶, il renvoie depuis quelques années au système de catégorisation hiérarchisée entre les hommes et les femmes ainsi que les représentations qui leur sont associées⁷.

Si un système démocratique suppose la participation des femmes à la vie politique et leur association à la gestion des affaires publiques, cela reste très insuffisant car les Etats ont leur héritage culturel, un héritage qui n'est pas

³ J.-M. Cotteret et C. Emeri, *Les systèmes électoraux*, Que sais-je ?, Presses Universitaires de France, Paris, 1999, p. 44.

⁴ F. Onclin, « L'instauration et les effets du seuil électoral de 5 % », *Courrier hebdomadaire du CRISP* 2009/36 (n° 2041-2042), p. 7.

⁵ Marc Aurèle, *Pensées*, IV, 23 et XII, 36.

⁶ A. Rey, *Dictionnaire historique de la langue française*, Paris, Robert, p. 881

⁷ L. Bereni, S. Chauvin, A. Jaunait et A. Revillard, *Introduction aux études sur le genre*, de Boeck Supérieur, 2012.

nécessairement favorable aux femmes et nécessite souvent une intégration et notamment au niveau local pour une gestion équilibrées des affaires locales.

L'intégration des femmes à la vie publique est assurée par divers moyens et notamment par le choix du mode de scrutin qui leur est le plus favorable.

En effet, même si la participation de la femme tunisienne à la vie politique et aux élections a été consacrée par le décret beylical portant loi municipale du 14 mars 1957 qui a accordé le droit de vote expressément aux femmes à travers son article 7 qui prévoit que « *sont électeurs, sous réserve des incapacités prévues par la loi, les tunisiens des deux sexes âgés de 20 ans accomplis...* », la représentativité des femmes reste tellement insuffisante que la Constitution de 2014 a imposé à l'État de s'employer à consacrer « *la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues* ».

La question qui se pose alors est quel est le mode de scrutin le plus favorable à la participation des femmes ?

Pour répondre à la problématique citée, nous allons étudier dans un premier temps le mode de scrutin à écarter car non représentatif des femmes à savoir : le mode de scrutin majoritaire, puis dans un deuxième temps, nous allons étudier le mode de scrutin à adopter pour une meilleure représentation des femmes lors des élections locales à savoir : le mode de scrutin proportionnel.

I- Le mode de scrutin à écarter car non représentatif des femmes :

Le scrutin majoritaire est le mode de scrutin à écarter car en faisant appel à la majorité des voix, ce mode de scrutin constitue un mode non représentatif des minorités et des femmes (a), ensuite, de par la nature de la société tunisienne (b), une société à domination masculine.

a- Le mode de scrutin majoritaire : un mode non représentatif des femmes de par sa nature majoritaire :

Le mode de scrutin majoritaire est le mode le plus simple et le plus ancien. En effet ce mode de scrutin est déjà vieux de plusieurs siècles dans la mesure où il a été pratiqué au Parlement de Londres dès le XIII^{ème} siècle.

Qu'il soit à un tour ou à deux tours, uninominal ou plurinominal ce mode de scrutin n'est pas favorable à l'insertion de la femme sur la scène politique. En effet, le scrutin majoritaire signifie que le ou les candidats doivent bénéficier de la majorité des voix. C'est-à-dire, si le scrutin se fait à un tour l'élu doit cueillir le plus grand nombre des voix et si le scrutin est à deux tours, au premier tour le candidat doit avoir la majorité absolue soit la moitié des voix plus une puis il doit avoir une majorité relative au second tour c'est-à-dire le plus grand nombre de voix.

Le scrutin majoritaire peut être uninominal c'est-à-dire porter sur un siège ou plurinominal c'est-à-dire porter sur plusieurs sièges ce qui explique pourquoi les électeurs font leur choix entre les différentes listes de candidats.

Le scrutin majoritaire est un scrutin qui a plusieurs vertus, d'ailleurs cela explique pourquoi il est très répandu surtout au niveau des circonscriptions et des villes. En effet, le scrutin majoritaire a l'avantage d'être très accessible aux électeurs mais aussi d'être facile à mettre en place par les instances chargées du bon déroulement des élections, car il suffit simplement de voter pour les personnes les plus connues pour les électeurs et les plus aptes à gérer les affaires publiques et toute déception au niveau de cette gestion est tout aussi facile à sanctionner lors des élections suivantes.

Le recours à ce mode de scrutin peut s'avérer efficace dans la mesure où il garantit une homogénéité de la décision au niveau de l'assemblée, qu'elle soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale, mais aussi une rapidité de l'action puisqu'il ne nécessite pas la bénédiction de toutes les catégories concernées. Ce mode ne nécessite donc que très peu de concessions et assure un gain de temps considérable lors de la prise des décisions.

Le mode de scrutin majoritaire est un mode de scrutin à écarter car malgré toutes ses vertus et l'étendue de son application en droit comparé et notamment au niveau des élections locales, il reste un mode peu représentatif.

En effet, si ce mode impose une majorité des voix pour accéder au pouvoir, cela signifie que les petits partis, les femmes et les minorités ne seront pas représentés. Par conséquent, cela va avoir des répercussions négatives sur ces catégories sociales qui vont se retrouver, non seulement, insuffisamment ou non représentées, mais en plus de cela, ces catégories vont hésiter dans l'avenir à s'organiser pour se présenter aux élections vu leurs chances réduites de gagner ce qui va causer un désintéressement progressif de ces catégories à l'égard du système politique et à l'égard des élections.

Le mode de scrutin majoritaire peut aussi causer un gaspillage des votes en faveur de ces catégories qui ne seront pas prises en compte mais aussi causer la frustration de l'électeur qui doit voter pour un candidat qu'il ne désirait pas voir sur la liste des candidats d'où le risque de l'abstention générale au moment du vote.

Même si le mode de scrutin majoritaire est à deux tours, cela ne garantit aucunement la représentation de toutes les catégories sociales dans la mesure où les partis les plus radicaux, et les représentants des minorités et notamment des femmes seront éliminés dès le premier tour en faveur des partis dominants.

Par conséquent, le mode de scrutin majoritaire est de nature à autoriser la domination d'un nombre réduit de partis sur les partis et les catégories restantes et serait pour certains une atteinte à la démocratie car c'est un mode de scrutin qui écarte légalement les minorités.

On notera qu'en dehors des modes de scrutin majoritaire uninominal et plurinominal, il existe un mode de scrutin alternatif, un scrutin majoritaire uninominal à majorité absolue qui consiste à élire une personne mais en faisant un classement des candidats figurant sur la même liste par ordre de préférence.

Dans le cadre de ce mode de scrutin et même si ce mode semble valoriser l'électeur qui décide de l'ordre des candidats sur une même liste, il est difficile à

mettre en pratique car il constitue « un véritable exercice intellectuel »⁸ pour l'électeur et requiert un certain niveau de connaissances politique. A travers ce mode de scrutin les minorités et les femmes seront insuffisamment représentées car le classement sera basé sur les préférences des électeurs, des préférences dirigées soit par les consignes des partis dominants soit des consignes cognitives et culturelles ce qui n'est pas de nature à donner assez de chances aux femmes de gagner aux élections.

C'est pour cette raison qu'une partie de la doctrine propose un réaménagement du mode de scrutin majoritaire en proposant un scrutin binominal et paritaire en vue de donner sa chance à la femme dans la participation à la vie politique.

En effet, toutes les sociétés sont imprégnées d'un certain héritage culturel qui peu être soit favorable à l'accès aux femmes à la vie politique soit lui être hostile, c'est pourquoi un mode de scrutin majoritaire, d'une manière générale, dans une société à domination masculine ne saurait avantager les femmes dans la gestion des affaires publiques face à la montée du mode de scrutin représentatif.

b- Le mode de scrutin majoritaire : un mode peu représentatif des femmes de par la nature de la société :

Les causes de la non représentativité des femmes à travers le mode de scrutin majoritaire sont nombreux, ils découlent très certainement du caractère majoritaire du scrutin mais aussi d'autres causes telle la domination masculine de la société.

En vérité le système électoral est l'un des facteurs les plus influents sur le nombre des femmes qui réussissent à intégrer durablement et réellement la scène politique, or le système majoritaire en Tunisie ne saurait garantir l'accès de la femme au pouvoir du fait d'un autre facteur sans moins d'influence à savoir les

⁸ A. Ammar, *Les systèmes électoraux : tout ce qu'il faut savoir et comprendre*, Tunis 2011, p.42.

représentations culturelles imposantes en matière de répartition des rôles entre les femmes dans la société⁹.

En effet, selon une partie importante de la doctrine, ce seraient les hommes qui sont des « professionnels » et des coutumiers de la politique et les femmes resteraient des *outsiders* du champ politique¹⁰. Les femmes auraient plus leur place dans le milieu associatif et seraient considérées moins aptes à résister aussi bien physiquement que mentalement au combat électoral et incapable de s'extraire de leur vie privée.

D'après L. Rouban « l'absence des femmes est justifiée par le fait qu'elles ne pourraient pas s'imposer dans un rapport de forces permanent qui exige une certaine virilité puisque le mode de commandement de l'administration reste empreint d'une logique militaire »¹¹.

Une enquête faite par le PNUD en 2013 a démontré que 28% des tunisiens sont hostiles à la participation de la femme à la vie politique, 20% de ces derniers estiment que la femme ne dispose pas des aptitudes ou les qualités nécessaires à la vie politique (tient mal ses discours, ne sait pas mobiliser, n'est pas crédible, etc.), 17% pensent que la femme n'a pas la compétence nécessaire pour participer à la vie politique (n'est pas assez formée ou informée, n'a pas le niveau intellectuel requis, etc.), 16% déclarent que la participation à la vie politique ne fait pas partie des attributs de la femme et 13% déclarent que la politique est faite exclusivement pour les hommes¹².

⁹ S. Salmonpietri, « Parlements sensibles au genre », Rapport pour l'Union Interparlementaire, 2011.

¹⁰ L. Bereni, S. Chauvin, A. Revillard, *Introduction aux études sur le genre*, De Boeck Université, Coll. « Ouverture politique », 2^{ème} édition, 2012.

¹¹ L. Rouban, « L'accès des femmes aux postes dirigeants de l'Etat », RFAP, 2013, p.91.

¹² Sondage sur la perception des tunisiens de la participation de la femme à la vie politique en Tunisie, PNUD, Décembre 2013, p.15.

Aussi, 48% des Tunisiens déclarent être plus convaincus par les hommes et considèrent que les hommes ont de plus importantes aptitudes communicationnelles que les femmes¹³.

La société tunisienne reste une société très masculine puisque d'après le rapport national sur le genre en 2015, le taux de chômage des femmes est le double de celui des hommes et que l'écart de salaire dans le secteur privé en 2012 était de 35.5%¹⁴.

Malgré le gisement des compétences dans tous les domaines, la femme est aussi faiblement représentée dans le pouvoir exécutif et ne dépasse pas le taux de 10% et un taux moyen de 6.9%¹⁵.

Aussi dans les postes de responsabilité de la fonction publique l'accès à ces postes est en deçà de leur poids dans la fonction publique. En effet, malgré l'accroissement du recrutement des femmes dans la fonction publique entre 2004 et 2007 en atteignant le taux de 82.2% contre 37.6% d'hommes, elle n'occupe un poste de responsabilité à un taux de 19.3%, soit, moins du un cinquième des postes de responsabilité à pourvoir¹⁶.

Par conséquent, l'insertion des femmes à la vie politique est devenue la clé de la représentativité des femmes et l'adoption du mode de scrutin proportionnel en est devenu le garant.

II- Les modes de scrutin à adopter pour une meilleure intégration des femmes : le mode de scrutin représentatif :

Pour représenter au mieux les différentes catégories sociales et notamment les femmes, les pouvoirs publics ont choisi d'opter pour le mode de scrutin proportionnel plurinominal (a) paritaire (b).

¹³ Sondage sur la perception des tunisiens de la participation de la femme à la vie politique en Tunisie, précité, p.18.

¹⁴ Rapport National Genre, Tunisie, 2015, mars 2016.

¹⁵ Sondage sur la perception des tunisiens de la participation de la femme à la vie politique en Tunisie, précité, p.8.

¹⁶ Rapport National Genre, Tunisie, 2015, mars 2016.

a- Le mode de scrutin proportionnel sur liste ou plurinominal :

Même si le mode de scrutin majoritaire est le mode le plus facile à mettre en œuvre et le plus ancien, celui-ci est, aujourd'hui, en nette régression dans le monde où l'on constate la migration des Etats d'un mode de scrutin majoritaire vers un mode représentatif et jusqu'à présent le contraire n'a pas été constaté. Pourtant c'est un mode qui peut être source de dispersion des voix, de fragmentation politique et d'instabilité car, contrairement au mode de scrutin majoritaire, il constitue un mode de scrutin qui favorise les tensions au sein des assemblées élues, la lenteur des décisions qui nécessitent de longues discussions et parfois de grandes concessions.

Cela s'explique par le fait qu'il y a comme une mutation profonde au niveau des Etats où le droit de vote ne constitue plus une simple fonction mais il est devenu un droit¹⁷ à part entière. En effet, le mode de scrutin majoritaire avait démontré ses inconvénients surtout pour les Etats en phase de transition vers un régime démocratique, un régime plus juste et plus représentatif, depuis le XIX^{ème} siècle.

Durant le XIX^{ème} siècle le vote était devenu un droit car à cette période les partis politiques avaient été organisés et le droit de suffrage étendu aux non fortunés et aux femmes. A cet effet, le droit de vote est devenu un acte individuel exprimant une opinion ou le choix d'un programme.

P. Martin avait considéré que « l'idée de la représentation proportionnelle est la fille des partis et de la statistique, son développement s'inscrit dans celui de la croyance en la capacité de la science à rationaliser la politique »¹⁸, ce qui explique pourquoi les premiers systèmes proportionnels avaient été proposés par des mathématiciens.

La première introduction de la représentation proportionnelle a été réalisée au Danemark en 1855, le suffrage des femmes a été plus tardif que celui des

¹⁷ P. Martin, Les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, 1994, p. 63.

¹⁸ P. Martin, ouvrage précité, p. 64.

hommes bien qu'il ait été accepté par les pionniers de l'Ouest américain en 1869. En vérité c'est la fin de la première guerre qui a été décisive dans l'établissement du suffrage féminin et notamment grâce au rôle joué par les femmes durant la guerre.

Même si ce mode de scrutin peut conduire à une forme de fragmentation du paysage politique il constitue un bon mode de scrutin car il est le plus représentatif des caractéristiques de la structure sociale du pays¹⁹.

Le mode de scrutin proportionnel est un mode de scrutin en général à un tour et vise à répartir les sièges selon un quotient électoral. Il est plurinominal car il porte sur des listes et, par conséquent, cela signifie qu'il y a plusieurs sièges à pourvoir et que les électeurs ont le choix entre plusieurs listes de candidats.

Le mode de scrutin proportionnel est un gage du pluralisme politique et par conséquent social, une garantie de la représentativité des minorités²⁰.

L'adoption de ce mode de scrutin coïncide en Tunisie avec la transition démocratique et vise à faire participer toutes les catégories sociales mais aussi à les inciter à participer à la vie politique, c'est pourquoi, après le système de vote majoritaire ajusté appliqué auparavant, la loi de la loi relative aux élections et aux référendums du 26 mai 2014 a fixé un mode de scrutin plus représentatif. En effet, d'après l'article 107 quinquies « *le scrutin a lieu sur les listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions sur la base de la représentation proportionnelle au plus fort reste* », en limitant l'accès des listes au pouvoir à celles qui vont obtenir plus de 3% des votes exprimés afin d'écarter la représentation des voix dont le nombre est insignifiant.

En effet selon le même article quinquies « *Si plus d'une liste sont candidates au niveau de la circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral. Le quotient électoral est*

¹⁹ Mény Y. et Sadoun M., « Conception de la représentation et représentation proportionnelle », *Pouvoirs*, n° 32, janvier 1985, p. 7.

²⁰ M. Duverger, « les différents systèmes électoraux » in l'étude de la société, section 8 : « l'organisation politique », Textes recueillis et présentés par Jean- Paul Montminy, les presses de l'université Laval, Québec, 1965, p. 309.

déterminé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges réservés à la circonscription.

... Ne sont pas admises à la répartition des sièges, les listes candidates qui ont recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription ».

Dans sa quête d'une représentativité maximale, l'Etat et après beaucoup d'hésitations a étendu aux militaires et aux agents de la sûreté nationale le droit de s'exprimer lors des élections locales en vertu de la révision de la loi relative aux élections et aux référendums en 2017 mais il a aussi consacré le principe de parité dans ses deux formes verticale et horizontale afin de favoriser l'accès des femmes à la scène politique et de les inciter à participer plus vivement.

On notera enfin qu'aucun des textes de 1975 ou de 1989 relatifs respectivement à la loi relative aux communes et aux conseils régionaux ne prévoit la question de la représentativité de la femme dans les conseils, on note toutefois un accroissement de la représentativité des femmes qui est passée d'un taux de 13.3% en 1990 à 26% en 2005 et 32.8% en 2010²¹. Toutefois, seulement 5 femmes ont occupé la fonction de maire jusqu'en 2014.

Quant à la participation de la femme dans les conseils régionaux, elle est de 23% en 2014²². Ces taux traduisent, par conséquent, la représentativité insuffisante des femmes dans la sphère publique locale alors qu'elle constitue la moitié de la société et de la « nation » selon les termes de Tahar Haddad²³.

b- Le mode de scrutin représentatif paritaire :

Les règles choisies dans l'organisation des scrutins conditionnent en partie aussi bien le comportement des électeurs et des élus que le résultat final.

²¹ D'après les publications de l'association tunisienne des femmes démocrates, la participation politique de l'administration, 2014.

²² Profil genre de la Tunisie, 2014, p. 56.

²³ Voir :

امراتنا في الشريعة و المجتمع, 1930, ص 1 "هي نصف الإنسان و شطر الأمة نوعا وعددا".

A cet effet, La parité constitue pour la majorité de la doctrine une révolution « copernicienne » susceptible de renverser les préceptes acquis sur la répartition des rôles entre les hommes et les femmes ainsi qu'un changement profond de la vie politique. La parité est alors conçue comme un moyen de rendre la démocratie plus effective et servirait à régénérer la politique ²⁴. C'est pourquoi la proposition de l'institution d'un quota de 25% au profit des femmes dans les listes présentées de manière alternée n'a pas été retenue.

La première fois que la parité a été consacrée en Tunisie fût à l'occasion des élections de l'Assemblée Nationale Constituante en 2011 en vertu du décret-loi n°35 du 10 mai 2011 relatif à l'élection d'une ANC qui prévoit en son art. 16 que « - *Les candidatures sont présentées sur la base du principe de la parité entre femmes et hommes en classant les candidats dans les listes de façon alternée entre femmes et hommes* ». Toutefois, cette consécration n'a introduit que 49 femmes sur 217 membres, soit un pourcentage de 22%.

En 2014, la Constitution tunisienne a acquis une connotation féminine dans la mesure où l'article 21 relatif au principe de l'égalité a précisé qu'il s'appliquait aux citoyens et aux « citoyennes ». Aussi, l'article 46, a prévu que « *L'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir. L'État garantit l'égalité des chances entre l'homme et la femme pour l'accès aux diverses responsabilités et dans tous les domaines. L'État s'emploie à consacrer la parité entre la femme et l'homme dans les assemblées élues* ».

Véritable « charte de la femme »²⁵, car novateur et exigeant²⁶ à la fois, cet article impose l'Etat tunisien de promouvoir les droits de la femme et notamment son droit d'accès à la vie politique au même titre que l'homme à travers la parité.

²⁴ M. Sineau, « La "parité" à la française : révolution "copernicienne" ou occasion manquée ? », In *Egalité-Parité : Une nouvelle approche de la démocratie ?*, sous la direction de Xavier Bioy et Marie-Laure Fages, LGDJ, 2013, p. 209-220.

²⁵ S. Ben Achour, « Les lois du genre e, Tunisie : lecture critique », acte du colloque « Le genre dans tous ses états », organisé le samedi 25 février 2017 à la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse.

²⁶ Le cadre juridique des élections en Tunisie en 2017, Rapport, Democracy Reporting international, p. 63. Disponible sur : http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2018/01/DRI-TN-Le-cadre-juridique-des-%C3%A9lections-en-Tunisie-en-2017_V1_2018-01-03_fr_vr.pdf.

La parité apparaît aussi dans la loi relative aux élections et référendums de 2014 s'agissant des élections législatives à travers l'article 24 qui prévoit que « *Les candidatures sont présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes et de la règle d'alternance entre eux sur la liste* ». Afin que le principe de parité soit respecté, la loi relative aux élections sanctionne toute violation de ce principe. En effet, « *toute liste méconnaissant ce principe est rejetée, sauf en cas de contrainte imposée par un nombre impair de sièges à pourvoir dans quelques circonscriptions* ».

Grace à la constitutionnalisation de ce principe, l'Assemblée des représentants du peuple a été constituée de 68 femmes sur 217 soit un taux de 31.34%. Toutefois, cette consécration s'est avérée insuffisante et imparfaite car les femmes ont été proposées en tête de liste à un taux de 10.9% lors des élections législatives en 2014, ce qui reste en deçà de la politique générale imposée par la Constitution.

Cela s'explique par les attitudes contrastées vis-à-vis de l'application de la parité hommes-femmes sur les listes électorales. En effet, seuls 49% des Tunisiens déclarent être « pour » l'application du principe de la parité sur les listes électorales. Ceux-ci justifient essentiellement leur position par le désir de concrétiser l'égalité hommes-femmes dans la vie politique. 41% des Tunisiens sont contre, 24% d'entre eux étant strictement contre la participation de la femme à la vie politique et déclarant que celle-ci est faite pour les hommes²⁷.

La nouveauté en matière de parité a eu lieu en 2017 lors de la modification de la loi relative aux élections et référendums de 2014, en effet, la parité aussi bien verticale qu'horizontale a été consacrée et notamment à travers l'article 49 nonies qui prévoit que « *Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont présentées sur la base du principe de parité entre*

²⁷ Sondage sur la perception des tunisiens de la participation de la femme à la vie politique en Tunisie, PNUD, Décembre 2013, p. 17.

femmes et hommes et de la règle de l'alternance entre eux sur la liste. Les listes qui ne respectent pas ces règles sont irrecevables ».

Le même article ajoute que « Les candidatures pour le mandat de membre des conseils municipaux et régionaux sont également présentées sur la base du principe de parité entre femmes et hommes à la tête des listes partisans et celles de coalition qui se présentent dans plus d'une circonscription électorale. Les listes des partis ou des coalitions électorales qui ne respectent pas cette règle sont irrecevables ».

On notera dans ce cadre que la loi française du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, bien qu'il ait imposé la parité pour les élections dans les communes de plus de 3500 habitants, la sanction prévue à la violation de cette règle n'est pas le rejet de la liste comme c'est le cas en Tunisie mais plutôt une augmentation des pénalité financières, soit une sanction bien plus clémentine que la sanction adoptée en Tunisie et qui ne favorise pas la représentativité optimale des femmes.

La nouveauté apportée par la modification de la loi électorale tunisienne en 2017 réside en le fait que la parité au niveau des élections locales et régionales a été consacrée dans ses deux formes de façon explicite en consacrant pour la première fois la parité horizontale, alors que l'instauration d'une parité verticale avec un quota d'un tiers de femmes en tête de liste avait été avancée auparavant²⁸.

Cette consécration est une avancée incontestable dans la mise en œuvre de l'article 46 de la Constitution, toutefois, elle ne saurait rester limitée seulement aux élections locales et régionales, elle doit être aussi étendue aux élections législatives, au niveau national, surtout que le mode de scrutin pour les deux est le même.

²⁸ Gobe E., « Système électoral et révolution : la voie tunisienne », *Pouvoirs* 2016/1, n°156, p. 71-82.

La parité apparaît alors comme un mode de régulation coercitive des forces au sein de la société et de la scène politique, sa constitutionnalisation et la consécration de sa forme aussi bien verticale qu'horizontale en vertu de la loi relative aux élections et au référendums démontre qu'il y a bien un problème au niveau de la représentativité des femmes ainsi qu'au niveau de leur participation aux élections. La constitutionnalisation de la parité témoigne de la volonté des pouvoirs publics de faire participer la femme plus activement dans tous les domaines et notamment le domaine politique ainsi que leur volonté de « bousculer » encore une fois tel en 1956, avec l'adoption du code du statut personnel, l'héritage culturel de la société ainsi que la perception de la participation des femmes à la vie politique.

En effet, les chiffres démontrent une forme de résistance à cette participation pour des raisons d'inaptitude et d'incompétence, une résistance qui ne se limite pas à la Tunisie ou aux pays du Maghreb ou arabes dans la mesure où même en France, selon l'observatoire de la parité et s'agissant des modes de scrutin et de la parité entre les femmes et les hommes en 2012, la participation de la femme à l'exercice du pouvoir est garantie principalement par la contrainte paritaire. En effet, l'occupation des hommes de la scène politique française varie de 86.2% à 95% lorsque la parité n'est pas exigée, ce pourcentage baisse à un taux de 73.1% à 86.1% lorsqu'il y a une incitation paritaire. L'occupation des hommes ne dépasse pas les 55.6% lorsque la parité est exigée²⁹.

Ces chiffres démontrent que seule la parité peut mettre un terme à la domination des hommes de la scène politique et jouer un rôle incitatif.

Pourtant et malgré cela les postes de responsabilité aussi bien locaux que nationaux restent principalement réservés aux hommes même si les résultats des sondages sont positifs à l'égard des femmes. En effet, 53% des Tunisiens sont favorables à ce que la femme assume plus de responsabilités politiques au niveau

²⁹ Guide « Les modes de scrutin et la parité entre les femmes et les hommes », juin 2012, Observatoire de la parité en France, p.13.

régional³⁰ et concernant le poste de maire (président de municipalité) 66% des Tunisiens y sont favorables³¹.

S'agissant des candidats aux élections municipales, on notera que sur 53668 candidats, 49.26% sont des femmes contre 50.74% des hommes grâce à la contrainte paritaire. Au niveau des têtes de liste et en fonction de la nature des listes on trouve 49.48% candidates dans les listes partisanses contre 50.52% de candidats, on trouve aussi 48.43% de candidates dans les listes de coalition contre 51.57 de candidats et au niveau des listes indépendantes, seulement 3.49% des candidats sont des femmes contre 96.51%. En somme, sur 2074 têtes de listes, 30.33% sont des femmes contre 69.67% des têtes de listes hommes. Cela démontre, encore une fois, un décalage au niveau de la participation des femmes aux élections mais aussi le jeu politique des partis à travers l'instrumentalisation des femmes.

Par conséquent, ce qu'il faudra retenir c'est que la parité seule ne saurait garantir la représentativité de la femme, elle dépend bien entendu du mode de scrutin choisi qui doit être représentatif et proportionnel aux voix obtenues mais aussi d'autres mécanismes complémentaires tel le choix des listes fermées et non ouvertes. C'est, d'ailleurs, la solution retenue par la loi électorale qui prévoit en son article 108 que « *l'électeur choisi une liste parmi les listes candidates sans rayer ni changer le classement des candidats* ».

On notera que même si dans l'avenir les listes électorales deviennent ouvertes, il suffit, garantir correctement la représentativité des femmes d'imposer la modification des listes en respectant le sexe du candidat changé, c'est-à-dire remplacer un candidat homme par un autre candidat homme et de replacer une candidate femme par une autre candidate femme.

³⁰ Sondage sur la perception des tunisiens de la participation de la femme à la vie politique en Tunisie, PNUD, Décembre 2013, p. 32.

³¹ *Ibid*, p. 21.

Aussi, on notera que même si la parité est garantie, la participation des femmes à la vie politique ne doit pas se limiter à l'accès au pouvoir mais doit s'étendre à son exercice effectif en toute indépendance. En effet, l'emprise de la culture et de l'héritage culturel sur la société tunisienne risque d'être à l'origine d'une instrumentalisation politique de la femme à des fins politiques, en effet, la femme tunisienne ne saurait être aussi présente dans les listes électorales, aujourd'hui, sans la contrainte de la parité et, par conséquent, sa participation effective à la gestion des affaires publiques, une fois élue, reste à prouver.